

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)
Volume I, Issue I | A Quarterly Publication
ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060
Publisher: Binas Publishing
Email: binasbookers2013@gmail.com

JUDEL T. MANUEL

SHS-Teacher I
Goa National High School
Division Of Camarines Sur
manueljudel31@gmail.com

“Bisebersa: Sa Terminal ng Katha”

Naalala mo pa ba kung saan lahat nagsimula? Sa payak na pagtapak sa mundong nagsilbing pahingaha't sisidlan ng galak. Naging duyan natin ang mundong minsang inugoy tayo sa mga patimpalak at naging lugar ng pagkilala upang makamit ang natatanging parangal. Oo, mundo ng pagsulat ang ating sinuong na laban; naranasang pahalagahan, parangalan, magkaroon ng kaibigan at malinang ang bubot na kaalaman. Ang mundong dati'y dinaraan-daan lamang, ngayo'y kabiyak ng isang bantayog na katauhan. Sa isang siklo lamang nag-ugat ang lahat ng ito, isang pag-ikot na naabot ang dulo ng hangganan— ang kawalan ng ganang magpatuloy sa sinimulan. Saan na nga ba napadako ang dating sigla sa pakikipagtagisan?

Nang mapuno ng panaghoy ang sariling dunga'y natagpuan ko ang mundo kung saan ako nabibilang, iyan ay ang pagsulat. Tinahak ko ang daan patungo sa pagpapaunlad ng sariling kalinangan. Nagmistulang 'ferris wheel' ang siklong inikutan ng aking panulat. May pagkakataong natatalo at may pagkakataong nananalo. Naroon sa bawat pagsali ang sigasig upang magparehistro, nagbabakasakaling may matamong sertipiko o kaya nama'y may matutuhang bago. Sa una'y masasabi kong tila apoy na naglalagablab ang dulo ng aking panulat na nais tumupok at magpakarupok sa mga nagbubukas na paligsahan ngunit kalauna'y naupos ang liyab na ningas ng aking panulat. Nawalan ng sigla't nawalan ng kaigtingan ang bawat pakikipagbuno sa larangan ng paghabi. Tila ako'y nawala sa mismong mundong bumuo ng aking pagkatao. Nakalimutang humabi ng tula, nawalan ng salita sa pagkukwento, nablango ang isip sa paghahayag ng sanaysay at nawalan ng bali ang dating kay siglang mga dagli. Kaya't sa puntong halos naiga na ang tinta ng aking panulat ay mas minabuti kong gumamit ng pantablay. Hindi man literal na sasaksakan ngunit ibig kong mapuno muli ang dating enerhiyang nakasanayan. Ninais kong muling manumbalik ang dating siglang bigla na lamang naglaho kaya't tinunton ko ang dulo ng kapahingahan. Lumayo akong pansamantala sa mundong naging tanggulan ko't moog at nagbigay ng oras sa aking sarili. Nagkaroon ako ng milyon-milyong paghahalaw at pagkakaroon ng repleksyon kung

PACIFICUS EDITORIAL TEAM

Managing Editor: Roger B. Rueda, PhD

Managing Director: Kevin F. Suaganog, MED

Proprietor/Head Designer: Bryan G. Gamarcha

New Poblacion, Buenavista, Guimaras

saang bagay ako nagkulang at saang bagay ako nawalan ng kasiglahan. Sinubok ng puso kong humabi dahil sa nasasabik na muling maisatitik ang damdamin ngunit hindi tinulutan ng aking isipan na muling mailimbag ang ideyang dati'y hitik sa bunga. Kaya't sa pagtatanto ng aking kahinaa'y nagpahinga muna ang aking isip kasabay ng panulat. Ika nga, "Magpahinga ang napapagal."

Kaya sa mga katulad kong naubusan ng tinta ang kanilang panulat, huwag niyong piling muling manumbalik ang sigasig sa pagsulat. Kinakailangan ng tamang panahon sa tamang layon. Mainam na pagpahingahin muna ang ating isipan sa mga bagay na

PACIFICUS EDITORIAL TEAM

Managing Editor: Roger B. Rueda, PhD

Managing Director: Kevin F. Suaganog, MED

Proprietor/Head Designer: Bryan G. Gamarcha

New Poblacion, Buenavista, Guimaras